

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Cartagena del Chairá (USO)

Comunicación	Destinador	Destinatario
	Anhelos de la Comunidad 26,2 % (Positivo)	Aprendizajes Adquiridos 32,1 % (Positivo) Usuario 19,1 % (Neutral)
	Oponente	Ayudante
	No posee este actante	Interacción constante en redes sociales 22,6 % (Positivo)

PDAI

Encomillados

<p>*Anhelos de comunidad: “Los participantes compartieron sus anhelos de la televisión, Jenny Claros mencionó que le gustaría que incluyeran programas de televisión que vayan enfocados a los jóvenes, "porque ellos son el futuro y hay que venderles cosas que les sirvan para su crecimiento y el del país", otros agregaron que anhelaría que el contenido que se transmita en televisión sea un poco más educativo e inspirador para todos.</p>	Destinador
<p>*Aprendizajes Adquiridos: Al finalizar el encuentro los participantes concluyeron mencionando que participar en estos espacios es bonito, Luis Fernández añadió que estos espacios permiten que se escuchen las diferentes experiencias y vivencias, pues se contó con personas de todas las edades, además agregaron que aprendieron mucho de la televisión y la fotografía.</p>	Destinatario
<p>*Usuario: La actividad contó con la presencia de ocho personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, estos contaron un poco sobre su vida cotidiana, además de compartir sus vivencias sobre la televisión y el Internet y cómo eran esos primeros televisores. Jenny Claros relato como “el sábado y el domingo que daban programación infantiles, a uno le decían abriera la puerta para que los niños miraran televisión, donde nosotros había televisión, entonces nos decían de que abriéramos la puerta y ubicáramos a los niños para que ellos miraran”.</p>	Ayudante
<p>* Interacción constante en redes sociales: Los participantes hablaron de lo que les gustaba mirar en televisión o Internet, algunos se reunían a mirar novelas a escuchar el noticiero, otros más que todo hacían llamadas para comunicarse con sus familiares o amigos o buscar temas de interés en Internet.”</p>	